

Anna Witczak²⁰⁸

SPRZEDAŻ PAPIERÓW SKARBOWYCH PRZEZ BANKI²⁰⁹

Wstęp

Przedmiotem rozważań w artykule jest sprzedaż papierów skarbowych przez banki. Słownikowej analizie poddano pojęcia niezbędne do zrozumienia tematu, a mianowicie definicje: banku i skarbowego papieru wartościowego. W dalszej części wywodu szczegółowo przedstawiono papiery wartościowe, jakimi są: obligacje skarbowe i bony skarbowe.

Prymarnym celem pracy są rozważania dotyczące sprzedaży papierów skarbowych przez banki. Dla kompleksowego ujęcia zagadnienia zobrazowano wyniki sprzedaży, które znacznie przybliżają sens funkcjonowania na rynku zarówno krótkoterminowych, jak i długoterminowych papierów wartościowych, a także pokazują sprzedaż papierów wartościowych. Ponadto pomagają odpowiedzieć na pytania: dlaczego tak ważna jest sprzedaż papierów wartościowych i czy ona jest dla banku opłacalna?

Z uwagi na przedmiot dociekań, ważne jest przedstawienie instytucji, jaką jest bank. Odgrywa on zasadniczą rolę, gdyż jest emitentem skarbowych papierów wartościowych. Co istotne, do dłużnych papierów wartościowych należą bony i obligacje skarbowe. Bony klasyfikuje się jako krótkoterminowe papiery wartościowe, natomiast obligacje jako długoterminowe. Może je kupić właściwie każdy, kto dysponuje odpowiednimi środkami pieniężnymi. Transakcji tej bardzo łatwo dokonać, ponieważ punkty obsługi klienta bez trudu znaleźć można w Internecie. Jeśli chodzi

²⁰⁸ Autorka jest studentką WSKM w Koninie.

²⁰⁹ Praca napisana pod kierunkiem dr. n. ekonomicznych Andrzeja Baranowskiego, adiunkta w WSKM w Koninie.

o sprzedaż bezpośrednią, banki prowadzą Biura Maklerskie. Z danych wynika, że w dzisiejszych czasach bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się obligacje skarbowe, natomiast sprzedaż bonów nie jest praktykowana.

Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego z udziałem skarbowych papierów wartościowych

Bank to instytucja, której działalność opiera się na obsłudze klientów w zakresie usług bankowych. Niewątpliwym jest, że czynności te przynoszą zyski. Najlepszą formą zarobkową pieniądza są oczywiście kredyty bankowe, a na drugim miejscu znajdują się papiery wartościowe. Należy przypomnieć, że są to aktywa pracujące, czyli takie, które przynoszą korzyści z operacji finansowych²¹⁰.

Z wyników przedstawionych przez banki, można wywnioskować, że jedna czwarta aktywów, które posiadają, zainwestowana jest w papiery wartościowe. Banki najczęściej kupują papiery skarbowe, przeznaczone dla dalszej sprzedaży, ponieważ są one bardzo opłacalną inwestycją, związaną małym ryzykiem, a dużą płynnością. Ważnym podmiotem są eksperci bankowi, którzy przygotowują analizy, związane z zakupem i sprzedażą papierów wartościowych, dotyczące ich rentowności, czyli opłacalności.

Warto zauważyć, że polityka pieniężna to działanie banku centralnego. Głównym, ustawowym, celem polityki pieniężnej jest zapewnienie stabilności cen. Polityka pieniężna banku centralnego polega na utrzymaniu stóp procentowych i inflacji na poziomie określonym przez UE by nie naruszyło to równowagi państwa i wspólnoty UE²¹¹. By kształtować stopy procentowe na rynku, Narodowy Bank Polski wykorzystuje instrumenty polityki pieniężnej, takie jak: operacje otwartego rynku, rezerwy obowiązkowe czy operacje depozytowo-kredytowe. Procesy finansowe na rynku pieniądza wykonywane są przez bank centralny z udziałem banków komercyjnych, by zrealizować wcześniej ustalone cele. Mowa o operacjach otwartego rynku, czyli współpracy banku centralnego z bankami komercyjnymi. Wspomniane operacje otwartego rynku to upoważnienie banku centralnego do zakupu i sprzedaży krótkoterminowych oraz

²¹⁰ Z. Dobosiewicz, *Bankowość*, Warszawa 2005, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 185.

²¹¹ <https://www.nbp.pl/> z dnia 03.10.2022.

długoterminowych papierów wartościowych należących do Państwa. Sprzedaż papierów przez bank zmniejsza ilość pieniądza na rynku zaś zakup zwiększa ilość pieniądza²¹².

Bardzo ważnym, z punktu widzenia rozważań, pojęciem są papiery wartościowe. Rozumie się przez nie instrumenty finansowe, gdzie zachodzi zależność między sprzedawcą, a nabywcą. To zarządzanie majątkiem właściciela tych papierów²¹³. Papiery wartościowe można podzielić ze względu na stosunki ekonomiczne, jakie zachodzą między kupującym, a sprzedającym. Jeśli sprzedawca sprzedaje papiery bezterminowo, to mamy do czynienia z papierami własnościowymi (właścicielskimi), jeśli natomiast jest określony termin wykupu, wypożyczenia, mamy do czynienia z papierami wartościowymi dłużnymi lub wierzyielskimi²¹⁴.

Według źródeł papiery wartościowe można również podzielić na trzy grupy, zgodnie z obowiązującymi prawami o publicznym obrocie papierami wartościowymi i prawem o giełdach papierami wartościowymi. Należą do nich: papiery dłużne, własnościowe i pochodne.

Papiery wartościowe dłużne to te, w których emitent ma dług wobec wierzyciela²¹⁵. Emitentem jest podmiot gospodarczy, uprawniony do emisji papierów wartościowych. W naszym kraju funkcję tę pełni Skarb Państwa. Proces emitowania papierów wartościowych polega na wpuszczaniu w obieg papierów wartościowych i może być dokonywany w oparciu o podstawy prawne, takie jak: Kodeks cywilny, prawo wekslowe czy ustawy o obligacjach.

Spośród papierów wartościowych dłużnych wyróżnia się skarbowe papiery wartościowe. Warto zaznaczyć, że pojęcie skarbowych papierów wartościowych zostało sformułowane w artykule 95 Ustawy o finansach publicznych. Należy je uznać jako papier wartościowy, gdzie inwestor pożyczka pieniądze Narodowemu Bankowi Polskiemu, bank w zamian przekazuje papiery wartościowe na określony termin i jest dłużnikiem inwestora²¹⁶. W ujęciu Z. Dobosiewicza są to papiery, które emituje

²¹² W.L. Jaworski, Z. Zawadzka (red.), *Bankowość podręcznik akademicki*, Warszawa 2006, POLTEX, s. 194.

²¹³ S. Antkiewicz, *Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym*, CeDeWu.pl, Warszawa 2016, s. 16.

²¹⁴ *Ibid.*, s. 16–17.

²¹⁵ Z. Dobosiewicz, *Bankowość...*, op. cit., s. 328.

²¹⁶ Ustawa o finansach publicznych, Art. 95.

Narodowy Bank Polski w imieniu Skarbu Państwa²¹⁷. Wspomnianymi papierami skarbowymi są bony skarbowe, inaczej zwane publicznymi krótkoterminowymi papierami dłużnymi i obligacjami skarbowymi. Istotną cechą tych papierów, z punktu widzenia klientów, jest to, że państwo gwarantuje ich wykup, są bardzo płynne, łatwo je sprzedać, nie ponosząc straty.

Obecnie możemy zauważyć wzrost zainteresowania papierami wartościowymi wśród potencjalnych nabywców. Istotną rolę odgrywają tutaj banki i biura maklerskie, które pośredniczą w tych operacjach. Warto zauważyć, że papiery są wykorzystywane do utrzymania płynności finansowej²¹⁸. Inwestować w papiery skarbowe dłużne mogą zarówno osoby fizyczne, przedsiębiorcy, powielający swój kapitał, jak i banki, które chcą zainwestować zgromadzone oszczędności.

Godnym uwagi jest fakt, że przedsiębiorstwa z biegiem lat przestały trzymać swoje nadwyżki finansowe tylko w banku lub w kasie, a zaczęły inwestować w skarbowe papiery wartościowe, które pełnią funkcję rezerwy. Wolne środki na rachunkach bankowych mogą przynosić stratę, ponieważ ich wartość maleje wraz ze wzrostem inflacji. Z kolei środki ulokowane w papierach skarbowych są oprocentowane, co zawsze przyniesie „jakiś” zysk.

Mówiąc o skarbowych papierach wartościowych, należy podkreślić, że podmioty, które są zainteresowane kupnem papierów wartościowych od NBP, mogą to uczynić na przetargach przeznaczonych dla banków i instytucji finansowych. Wtedy określa się to mianem sprzedaży hurtowej. Muszą być oni Dealerami Skarbowych Papierów Wartościowych, a status ten uzyskują dzięki sprzedaży jak największej liczby papierów w poprzednim roku²¹⁹. Warto podkreślić, że emisja bonów i obligacji została określona w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009, o finansach publicznych. Warunki emisji zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. Na listach emisyjnych przedstawionych przez MF na stronach internetowych²²⁰ możemy znaleźć warunki poszczególnych emisji obligacji.

²¹⁷ Z. Dobosiewicz, *Bankowość...*, op. cit., s. 329.

²¹⁸ Z. Dobosiewicz, *Wprowadzenie do finansów i bankowości*, Warszawa 2007, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 33.

²¹⁹ S. Antkiewicz, *Papiery...*, s. 196.

²²⁰ www.finanse.mf.gov.pl, www.obligacjeskarbowe.pl.

Krótko rzecz ujmując, zakupu dokonać mogą wyłącznie najwięksi nabywcy, czyli banki i biura maklerskie. Ważną sprawą jest również, to że podmioty te muszą posiadać rachunek w NBP, gdyż bez tego nie dokonają transakcji.

Proces ten ma charakter stadialny. Ministerstwo Finansów przedstawia swoim nabywcom wszystkie informacje dotyczące przetargu, podaje kwotę nominalną papierów skarbowych oraz termin wykupu. Następnie nabywcy składają oferty, podając, jaką liczbą i jakimi rodzajami są zainteresowani, proponując również swoją cenę. Kolejnym etapem jest rozpatrywanie ofert przez Ministerstwo Finansów. Jeśli cena jest za niska, propozycja zostaje odrzucona. Informacje, jaką liczbę i za jaką cenę bony i obligacje zostały sprzedane, Ministerstwo Finansów publikuje na swojej stronie. Co więcej, banki, które zakupiły te papiery skarbowe, mają 24 godziny na zapłatę należnej kwoty.

Papiery wartościowe dłużne

Obligacje emitowane na świecie są klasyfikowane według: miejsca transakcji, waluty emisji oraz statusu rezydentnego emitenta²²¹. Obligacje skarbowe to dłużne papiery wartościowe emitowane na okres co najmniej jednego roku. Nabywca obligacji pożycza określoną sumę pieniędzy emitentowi, na określonych warunkach. Warunki finansowe zawarte są zawsze w dokumencie obligacji. Są to: data wykupu, nominal obligacji i odsetki. Nabywcą może być inwestor krajowy jak i zagraniczny²²².

Obligacje skarbowe (państwowe) obdarzone są największym zaufaniem swoich inwestorów, ponieważ uznaje się, że są wolne od ryzyka niewypłacalności. Zadaniem banku jest dotrzymanie umowy i wypłaty odsetek lub wartości oprocentowania. Jednakże w niektórych przypadkach, inwestor może ponieść stratę w wyniku zmiany rynkowej wyceny obligacji. Drugą sytuacją może być niska wartość obligacji w stosunku do wysokiej inflacji w danym okresie.

²²¹ E. Chrabonszczewska, L. Oręziak, *Międzynarodowe rynki finansowe*, Warszawa 2000, Oficyna Wydawnicza SGH, s. 78.

²²² J. Ciak, G. Górniewicz, *Bony i obligacje skarbowe jako instrumenty finansowania deficytu budżetowego w Polsce*, *Studia Prawno-Ekonomiczne*, t. LXXXII, 2010, s. 249.

Cena obligacji państwowych zależy jest od Ministerstwa Finansów, a wpływ mają na nią czynniki takie jak np.: inflacja, kondycja budżetu państwa, ocena kraju przez inwestorów zagranicznych.

Co ważne, obligacje skarbowe Ministerstwo Finansów może emitować w PLN lub w walucie obcej. Nie mają one postaci materialnej, natomiast istnieją jako zapis komputerowy w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Można z tej strony wydrukować potwierdzenie transakcji, ale taki wydruk nie jest papierem wartościowym. Pozytywnym aspektem jest to, że nie można go zgubić lub zafałszować.

Obligacje skarbowe podlegają klasyfikacji ze względu na oprocentowanie:

- o stałej stopie procentowej – najbezpieczniejsze i łatwo wyliczyć zysk, już w chwili zakupu, bardzo często sprzedawane, gdy stabilne są stopy procentowe,
- o zmiennej stopie procentowej (indeksowane) – najczęściej sprzedawane, gdy jest wysoka inflacja, tutaj okresy odsetkowe mogą być różne,
- obligacje bezprocentowe (bez oprocentowania), obligacje państwowe sprzedawane są poniżej ceny minimalnej, a różnica pomiędzy ceną nabycia, a ceną wykupu, stanowi jedyny zarobek nabywcy²²³.

Obligacje skarbowe mogą występować z różnymi terminami zwrotu lub odmiennymi warunkami oprocentowania. Na rynku nie funkcjonują obligacje bezterminowe, gdzie nie miałby miejsce wykup tylko wypłata oprocentowania. Wykup obligacji może być jednorazowy bądź stopniowy, np. raz na rok.

W Polsce praktykuje się często mieszany system wynagradzania inwestorów. Polega on na częściowej wypłacie odsetek o stałej stopie oprocentowania, tymczasem drugą część stanowi dyskonto.

Nabywca może wybrać najlepszą i najbardziej dogodną dla siebie formę oszczędzania poprzez zakup obligacji skarbowych. Co ważne, obligacje posiadają swój symbol, rodzaj, termin wykupu²²⁴. Wszelkie dane dotyczące obligacji znajdują się w listach emisyjnych danej obligacji skarbowej (na www.obligacjeskarbowe.pl). Jak się okazuje, ich oferta jest bardzo

²²³ W.L. Jaworski, Z. Zawadzka (red.), *Bankowość...*, op. cit., s. 211–212.

²²⁴ <https://www.obligacjeskarbowe.pl/wiedza-o-obligacjach/z dnia 03.10.2022>.

duża. Państwo wychodzi z inicjatywą, by jeszcze więcej lokować swoich oszczędności w ten rodzaj papierów wartościowych.

Warto podkreślić, że krótki czas trzymywania obligacji jest nieopłacalny ze względu na opłaty, które często przewyższają zysk z oprocentowania. Nabywca obligacji zgłoszonych w Rejestrze Nabywców Obligacji może dokonywać wszelkich operacji finansowych w dowolnym biurze Punktu Sprzedaży Obligacji niezależnie, gdzie były zakupione.

Poniższa tabela przedstawia rodzaje obligacji dostępnych od 01.11.2022 r. na rynku polskim.

Tabela 1. Obligacje skarbowe według dostępności na rynku od 01.11.2022

Rodzaj obligacji	Oprocentowanie
Obligacje detaliczne przeznaczone dla wszystkich	
3-miesięczne OTS	stałoprocentowe
Roczne ROR	zmiennoprocentowe
2-letnie DOR	zmiennoprocentowe
3-letnie TOS	stałoprocentowe
4-letnie COI	indeksowane inflacją
10-letnie EDO	indeksowane inflacją
Obligacje detaliczne przeznaczone dla rodzin korzystających ze świadczenia „Rodzina 500+”	
6-letnie ROS	indeksowane inflacją
12-letnie ROD	indeksowane inflacją

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych na stronie www.obligacjeskarbowe.pl

Rozpatrując dane zawarte w tabeli, można zauważyć, że część obligacji skarbowych przeznaczona jest dla wszystkich osób, a pozostałe tylko dla wyznaczonej grupy, tak więc obligacje skarbowe rodzinne dedykowane są tylko dla osób, które otrzymują świadczenie w ramach programu „Rodzina 500+”. Oferta obligacji jest różnorodna. Wartość sprzedaży obligacji określona jest w wysokości 100 zł.

Bony skarbowe są sprzedawane od 1991 r.²²⁵. Zdefiniować je można jako papiery wartościowe z okresem trwania, czyli czasem między emisją bonu, a terminem wykupu krótszym niż jeden rok. Bony skarbowe to instrumenty krótkoterminowego zadłużenia przez budżet, które służą

²²⁵ J. Ciak, *Bony...*, op. cit., s. 248.

do zachowania płynności finansowej budżetu państwa. Gdy państwo dokonuje wydatku z budżetu, musi mieć zagwarantowany równoważny wpływ środków. Jedną z przyczyn może być ustalenie przez kraj terminu płatności podatków, nierównych terminom ich zarachowania. Patrząc na cały – roczny – budżet państwa, to wydatki znajdują pełne pokrycie w dochodach, jednak analizując tę sytuację miesięczne, w budżecie mogą powstać przejściowe niedobory i wtedy należy sfinansować bony skarbowe. Sprzedaż bonów nie powinna być wykorzystywana do finansowania deficytu budżetowego, ponieważ do tego celu służą średnio- i długoterminowe skarbowe dłużne papiery wartościowe, takie jak obligacje skarbowe. Należy zwrócić uwagę, że termin wykupu powinien być dostosowany do momentu odzyskania równowagi finansowej budżetu państwa.

Bony skarbowe zaliczamy do papierów wartościowych dłużnych emitowanych przez NBP. To papiery krótkoterminowe, czyli z terminem wykupu do roku. Najczęściej na rynku możemy spotkać te dłużne papiery wartościowe z terminem emisji od 1 do 52 tygodni (np. 8, 13, 25, 49), ale może to być także kilka dni, np. 2, 3, 5. Bank sprzedaje bony po niższej cenie niż cena nominalna i wtedy jest to tzw. sprzedaż z dyskontem. Bony skarbowe przeznaczone są dla każdego, kto jest zainteresowany ich nabyciem. Niektóre bony mają specyficzny krótki czas, wówczas można szybko odzyskać pieniądze. Ponadto są one rejestrowane w systemie rejestracji bonów w Narodowym Banku Polskim. Te krótkoterminowe papiery wartościowe dostępne są o nominale 10 000 zł, 100 000 zł, 1 000 000 zł oraz mają postać zdematerializowaną (zapis komputerowy)²²⁶. Wielkość nominalu bonu świadczy o tym, że są one dostępne dla dużych podmiotów gospodarczych, mających spore nadwyżki finansowe.

Bony skarbowe są instrumentem dyskontowym, sprzedaż odbywa się po niższej cenie niż nominalna²²⁷. Interesujące jest to, że nie wypłaca się od nich odsetek. Przykładem może być sprzedaż bonu o nominale 10 000 zł, który zostaje sprzedany za 8000 zł, jego dyskontem jest 2000 zł, czyli można powiedzieć, że bon skarbowy został sprzedany za 20% dyskontem. Dla doprecyzowania trzeba dodać, że oprocentowanie bonów skarbowych ma charakter stały.

Zarówno z obserwacji rynkowych, jak i z analizy materiału empirycznego wynika, że bony skarbowe nie cieszą się takim zainteresowaniem

²²⁶ S. Antkiewicz, *Papiery...*, op. cit., s. 196.

²²⁷ W.L. Jaworski, Z. Zawadzka (red.), *Bankowość...*, op. cit., s. 128.

jak obligacje skarbowe, między innymi z powodu ich ceny. Korzyść dla kupującego wynika ze względu na ich emitenta, którym jest Skarb Państwa. Mówi się o nich, że są bezpiecznym miejscem alokacji środków finansowych. Można je również szybko odsprzedać na rynku wtórnym przed terminem wykupu, bez utraty odsetek i, co godne zaznaczenia, pieniądze nie muszą być zamrożone na długi czas.

W świetle dotychczasowego wywodu należy postawić pytanie, czy warto kupować bony skarbowe? Odpowiedź w tej kwestii wydaje się być oczywista, a mianowicie jest to bezpieczna forma inwestowania naszych oszczędności i z pewnością warto w nie zainwestować.

Rolą banków w sprzedaży dłużnych papierów skarbowych dla klientów indywidualnych jest ich pozyskiwanie na rynku pierwotnym, doradzanie oraz przekazywanie informacji o dostępności papierów wartościowych, świadczenie sprzedaży oraz ich przechowywanie. Banki są pośrednikami w tych transakcjach. Ponadto na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez klienta mogą zarządzać jego finansami i inwestować w papiery wartościowe zgodnie z własną oceną opłacalności²²⁸.

Nabywanie papierów wartościowych przez obligatariuszy odbywa się na rynku pierwotnym. Dalsza odsprzedaż dokonywana jest na rynku wtórnym. Na tymże rynku obligacje może nabyć również bank centralny, a dzieje się to za sprawą operacji otwartego rynku. Papiery dłużne na rynku wtórnym są sprzedawane przez banki komercyjne, które zakupiły je w toku przetargu. Nabywcami obligacji mogą być banki, instytucje i osoby fizyczne oraz nierezydenci²²⁹.

Zarówno emitentem, jak i nabywcą papierów skarbowych na rynku narodowym mogą być rezydenci naszego kraju oraz nierezydenci. Występowanie obligacji na międzynarodowym rynku polega na zbyciu papierów poza granicami emitenta. Zakupu tego dokonują podmioty zagraniczne. Nierezydenci przeważnie występują w roli inwestora-nabywcy, ale może się zdarzyć, że są oni emitentami. Na podstawie wnikliwych analiz można stwierdzić, że rynek polski nastawiony jest pozytywnie do sprzedaży papierów wartościowych za granicę, ponieważ chce zarówno pozyskać dostęp do zagranicznych inwestorów, jak i wzmocnić naszą pozycję na rynku zagranicznym. Państwo polskie umacnia swoją

²²⁸ M. Iwanicz-Drozdowska, W.L. Jaworski, A. Szelałowska, Z. Zawadzka, *Bankowość inwestycyjne, operacje, zarządzanie*, Poltext, Warszawa 2017, s. 171–172.

²²⁹ <https://www.obligacjeskarbowe.pl>, z dnia 03.10.2022.

siłę na arenie międzynarodowej. Stajemy się dla nierezydentów silnym narodem, który nie boi się inwestować swoich oszczędności na naszym rynku finansowym. Kolejną ważną kwestią jest zasilenie banków środkami zagranicznymi, przy czym polskie zasoby nie biorą w tym udziału. Z tego wynika, że rynek międzynarodowy darzy nas zaufaniem. Należy jednak pamiętać, że przy sprzedaży obligacji trzeba brać pod uwagę kurs walutowy, który jest uwzględniany przy wartości papierów skarbowych²³⁰. W tej kwestii koniecznością jest zastanowienie i zadanie pytania: czy nie wygeneruje to dodatkowych kosztów i czy będzie opłacalne?

Wszystkie dane dotyczące emisji obligacji na rynki zagraniczne są określone w rozporządzeniu oraz w regulaminie dotyczącym emisji. Przedstawione są kryteria, jakie musi spełniać zainteresowany oraz prawa i obowiązki z tym związane. Emisja może odbywać się w euro (EUR) lub w dolarach (USD), gdzie wyznaczony jest przedstawiciel odpowiedzialny za dokonywanie transakcji.

Banki i inwestorzy, chcący sprzedać swoje obligacje skarbowe na rynku wtórnym, składają zlecenie w biurze maklerskim, które przedstawia zlecenie na giełdzie, a potem zawierana jest transakcja. By papiery wartościowe można było sprzedać, muszą one być zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Jeśli biuro maklerskie wystawi do godziny 10 obligacje i bony, to o godzinie 16 inwestor otrzyma pieniądze. Wartość nominalna nie jest wartością stałą, zależy ona od banku. Obligacje skarbowe sprzedawane są co miesiąc, natomiast bony sprzedawane raz na tydzień.

Sprzedaż papierów skarbowych

Sprzedaż masowa dla inwestorów detalicznych odbywa się przez bank PKO BP, w biurze maklerskim tego banku, w wyznaczonych Punktach Sprzedaży Obligacji przez Internet, telefon oraz w biurach maklerskich banków, które mają do tego uprawnienia (obecnie są to banki: Alior Bank, ING Bank Śląski, mBank, PEKAO, Citi Handlowy itp.) lub na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Bankowe domy maklerskie by sprzedawać papiery skarbowe, muszą uzyskać pozwolenie od Komisji Papierów Wartościowych. To organ

²³⁰ <https://www.gov.pl> z dnia 21.11.2022.

wyznaczony przez państwo. Powinien być zagospodarowany oddzielny lokal w banku i nie może być tam dokonywana sprzedaż kredytów, ani wykonywane inne operacje bankowe. Osobami odpowiedzialnymi za te procesy są maklerzy. Dbają oni o interesy klienta. Zainteresowany zakupem posiada w domu maklerskim rachunek bankowy, nad którym czuwa makler, mający do tego zezwolenie. Każdy klient posiada rachunek depozytu pieniężnego, gdzie odbywa się obrót jego środkami pieniężnymi, wpływają na niego pieniądze z transakcji lub dokonuje się z niego zapłaty za transakcje, pobierane są opłaty dla biura maklerskiego, opłata za założenie i prowadzenie rachunku oraz prowizje od zakupu. Co najważniejsze, klient ma pełne prawo do dysponowania tymi środkami. Gdy zajdzie potrzeba, że klient chce wypłacić środki, to bank szybko sprzedaje papiery. Często pieniądze lokowane są na kilka dni, a przy niskich kosztach zakupu bonów jest to opłacana forma inwestowania. Klient daje zezwolenie maklerowi na dokonywanie za niego transakcji na giełdzie, ale przedstawia mu ofertę. Jest ona wysyłana do systemu giełdowego, po czym dokonuje się transakcja. Natomiast drugi rachunek, gdzie przechowywane są papiery, to świadectwo depozytowe, czyli dokument potwierdzający posiadanie papierów skarbowych²³¹.

Banki w celu sprzedaży promują i reklamują papiery skarbowe na rynku. Zachęcają klientów, by inwestowali swoje wolne środki w obligacje. Przedstawiają ich pozytywne strony, w celu osiągnięcia jak największej sprzedaży, przez to też stają się dealerami, otrzymując najlepsze wyniki.²³²

Ważnym z punktu widzenia klienta jest sprzedaż w Punktach Sprzedaży Obligacji. Aby dokonać zakupu obligacji państwowych w Punktach Sprzedaży Obligacji, musimy udostępnić swoje dane, takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania i zameldowania, adres korespondencyjny, numer dowodu tożsamości, numer PESEL oraz przekazać informację, jaką liczbę chcemy nabyć i jak za nie zapłacimy. Nabywca potwierdza złożenie dyspozycji zakupu oraz podpisuje niezbędne oświadczenia o RODO. Istotną rzeczą również jest uzgodnienie warunków transakcji, a mianowicie wybieramy stronę, gdzie chcemy je zakupić, dzień zawarcia transakcji oraz dzień rozliczenia. Ważne jest, jaki rodzaj wybieramy, ile kupimy oraz za jaką cenę, łączna wartość naszej transakcji oraz wstępne

²³¹ W.L. Jaworski, Z. Zawadzka (red.), *Bankowość...*, op. cit., s. 324.

²³² P. Niedziółka, *Bankowość inwestycyjna*, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015, s. 108.

rozliczenie, jaki zysk osiągniemy w dniu wykupu. Płatność może być dokonana przelewem lub gotówką. Mogą być wykorzystywane jednocześnie oba sposoby płatności.

Ministerstwo Finansów zachęca nas do kupowania obligacji skarbowych i podaje ich najważniejsze cechy, jakimi są: bezpieczeństwo, łatwość zakupu, równe zasady dla wszystkich, zyskowość oraz to, że możemy wcześniej odzyskać pieniądze, gdy zajdzie potrzeba. Inwestor ma prawo do zmiany starych obligacji na nowe, a może to uczynić w dacie wykupu starych obligacji skarbowych, która stanowi datę zakupu nowych. Jeśli chcemy z tego skorzystać, musimy złożyć dyspozycję zakupu obligacji oraz prośbę o zaliczenie ceny nabycia obligacji na poczet nowych. W takim przypadku cena i warunki mogą się zmienić²³³.

Wykup obligacji przez bank następuje we wskazanym terminie w obligacji. Bank płaci kontrahentowi należną kwotę wraz z odsetkami na rachunek bankowy lub pieniądze są do odbioru w gotówce.

Poniżej przedstawiono wyniki sprzedaży papierów skarbowych w latach 2015–2022 oraz pogłębioną analizę roku 2022 z podziałem na miesiące. Zaprezentowano kanały sprzedaży obligacji skarbowych oraz rodzaje obligacji i ich procentowy udział w strukturze sprzedaży.

Tabela 2. Obligacje skarbowe według kanałów sprzedaży

Rok	Sprzedaż łączna w mln zł	Kanał sprzedaży		
		Punkt Sprzedaży Obligacji	Internet	Telefon
2015	3217,70	88,8%	11,0%	0,2%
2016	4633,70	88,4%	11,5%	0,1%
2017	6861,00	83,8%	16,1%	0,1%
2018	12 706,40	81,6%	18,4%	0,0%
2019	17 286,90	73,4%	26,6%	0,0%
2020	28 391,40	64,9%	35,1%	0,0%
2021	43 324,00	66,7%	33,2%	0,0%
I-VIII 2022	47 257,00	61,9%	38,1%	0,0%

Zaprezentowane w tabeli dane upoważniają do stwierdzenia, że największym zaufaniem wśród inwestorów cieszą się oczywiście Punkty Sprzedaży Obligacji (PSO). Nabywcy wolą bezpośrednio spotkać się

²³³ <https://www.obligacjeskarbowe.pl> z dnia 03.10.2022.

Tabela 3. Wynik sprzedaży obligacji skarbowych przez nabywców indywidualnych w podziale na rodzaj obligacji

	Rodzaj obligacji	3-mie- siężne	12-miesięczne premiowane	1-roczone	2-letnie	3-letnie	4-letnie	10-letnie	Obligacje rodzinne	Razem sprzedaż w mln zł
I 2022	Wartość sprzedaży w mln zł	1315,6			118,9	45,4	1027,0	367,4	25,0	2899,3
	% udziału w strukturze sprzedaży	45%			4%	2%	35%	13%	1%	
II 2022	Wartość sprzedaży w mln zł	2460,3			226,7	92,9	1917,7	628,2	35,0	5360,2
	% udziału w strukturze sprzedaży	46%			4%	2%	36%	12%	1%	
III 2022	Wartość sprzedaży w mln zł	1525,3	428,0		95,3	57,6	844,4	260,4	25,0	3236,0
	% udziału w strukturze sprzedaży	47%	13%		3%	2%	26%	8%	1%	
IV 2022	Wartość sprzedaży w mln zł	914,7			135,1	94,7	1347,4	418,1	29,0	2938,5
	% udziału w strukturze sprzedaży	31%			5%	3%	46%	14%	1%	
V 2022	Wartość sprzedaży w mln zł	494,8			102,6	86,0	1176,6	464,0	29,0	2353,5
	% udziału w strukturze sprzedaży	21%			4%	4%	50%	20%	1%	
VI 2022	Wartość sprzedaży w mln zł	1012,2		5684,5	1321,9	187,2	4825,7	964,0	77,0	14072,5
	% udziału w strukturze sprzedaży	7%		40%	9%	1%	34%	7%	1%	
VII 2022	Wartość sprzedaży w mln zł	412,0		3422,6	834,4	134,5	4706,6	750,5	73,0	10333,4
	% udziału w strukturze sprzedaży	4%		33%	8%	1%	46%	7%	1%	
VIII 2022	Wartość sprzedaży w mln zł	258,9		1707,2	416,2	221,8	2904,0	491,9	64,0	6063,5
	% udziału w strukturze sprzedaży	4%		28%	7%	4%	48%	8%	1%	
Razem I-VIII 2022	Wartość sprzedaży w mln zł	8393,8	428,0	10814,3	3251,1	920,1	18749,4	4344,5	357,0	47257,0
	% udziału w strukturze sprzedaży	18%	1%	23%	7%	2%	40%	9%	1%	

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przedstawionych

z pracownikiem obsługi, dopytać się o sprawy, których nie znają. Jednak wraz z upływem lat PSO tracą swoich odbiorców. Widać tendencję wzrostową w kanale sprzedaży, jakim jest Internet. W dzisiejszych czasach komputer stał się miejscem pracy wielu ludzi, dlatego nauczyli oni się rozwiązywać wszystkie sprawy z jego pomocą. Zakup obligacji skarbowych przez telefon w ogóle nie jest praktykowany.

Wyniki sprzedaży są zaskakujące. Widzimy, że obligacje skarbowe są coraz częściej kupowane, a przyczyną tego może być wzrost oprocentowania tych papierów wartościowych. Podwyższenie stóp procentowych gwarantuje lepsze zyski. Powyższa tabela pokazuje, że rok 2022 już przyniósł historyczny rekord sprzedaży, jaki nigdy jeszcze nie był odnotowany.

Z danych zawartych w tabeli nr 3 wynika, że największym zainteresowaniem cieszą się obligacje 4-letnie, na ich zakup nabywcy wydali kwotę 10 814,3 mln zł i stanowią one aż 39% całej sprzedaży. Na drugim miejscu znajdują się obligacje 1-roczone. Najmniejszym zainteresowaniem cieszą się obligacje rodzinne, ale to spowodowane jest ograniczeniami. Mogą z nich skorzystać tylko osoby korzystające ze świadczenia „Rodzina 500+”. Beneficjent świadczenia może nabyć obligacje do wysokości przyznanego świadczenia, więc to też stanowi pewne ograniczenie, bo nie można zakupić obligacji skarbowych przewyższających kwotę należnego świadczenia.

Wykres 1. Sprzedaż bonów skarbowych i skarbowych papierów wartościowych na rynku pierwotnym

Źródło: www.sejm.gov.pl

Obecnie bony skarbowe nie są emitowane przez Skarb Państwa i wprowadzane na rynek. Jeśli spojrzymy na zestawienie sprzedaży na stronie

Tabela 4. Sprzedaż bonów skarbowych na rynku pierwotnym 2019-2022

Termin wykupu	Minimalna wartość nominalna w zł	Sprzedaż łączna w mln zł															
		2019				2020				2021				2022			
		I kw	II kw	III kw	IV kw	I kw	II kw	III kw	IV kw	I kw	II kw	III kw	IV kw	I kw	II kw	III kw	IV kw
20-tyg	100 000,00	-	-	-	-	1000,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52-tyg	100 000,00	-	-	-	-	2000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19-tyg	100 000,00	-	-	-	-	-	1010,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51-tyg	100 000,00	-	-	-	-	-	1883,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18-tyg	100 000,00	-	-	-	-	-	1750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-tyg	100 000,00	-	-	-	-	-	1780,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17-tyg	100 000,00	-	-	-	-	-	510,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49-tyg	100 000,00	-	-	-	-	-	1825,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9-tyg	100 000,00	-	-	-	-	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-tyg	100 000,00	-	-	-	-	-	1251,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48-tyg	100 000,00	-	-	-	-	-	2220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przedstawionych przez Ministerstwo Finansów www.finanse.mf.gov.pl

internetowej Ministerstwa Finansów, zauważymy, że były one powszechną formą regulowania budżetu państwa. Pierwsze wyniki sprzedaży odnotowane są już w 1991 r. Były to bardzo duże partie wyemitowanych dokumentów z różnymi terminami zapadłości. Z biegiem lat emisja i sprzedaż zaczęły wykazywać tendencję spadkową.

Z wykresu wynika, że sprzedaż bonów skarbowych na rynku pierwotnym w latach 2001–2012 była na średnim poziomie względem emisji wszystkich papierów skarbowych. W latach 2013–2019 emisja tych krótkoterminowych papierów wartościowych w ogóle nie miała miejsca. Skoro nie ma sprzedaży na rynku pierwotnym, to na rynku wtórnym sprzedaż ta nie występuje.

Bardzo wymowna, a zarazem dająca obraz sprzedaży bonów skarbowych na rynku pierwotnym w latach 2019–2022 jest tabela nr 4.

Dane wskazują, że emisja krótkoterminowych papierów wartościowych była wznowiona w I i II kwartale 2020 roku. Z kolei w roku 2019, 2021, 2022 emisji nie było. Rezygnację z bonów skarbowych można nazwać strategią Ministerstwa Finansów, która próbuje wydłużyć termin zapadłości emitowanego długu.

Zakończenie

Nie ulega wątpliwości, że rynek papierów wartościowych zdominowany jest przez obligacje skarbowe. To prosta i bezpieczna forma lokowania pieniędzy przez inwestorów, ponieważ wykup zagwarantowany jest przez Skarb Państwa. Podniesienie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej zachęca klientów do nabywania obligacji skarbowych o oprocentowaniu zmiennym bądź indeksowanym inflacją, co zapewnia wyższy zysk. Te dłużne papiery wartościowe stały się bardzo rentowną formą lokowania pieniędzy. Rynek bonów skarbowych obecnie nie istnieje. Sprzedaż papierów wartościowych – w szczególności – krótkoterminowych jest dobrym sposobem na pozyskanie środków finansowych. Jednak Skarb Państwa zrezygnował z ich sprzedaży, co spowodowane jest strategią finansową. Rząd polski próbuje wydłużyć terminy wykupu papierów wartościowych i dlatego w znacznej liczbie emituje obligacje skarbowe, jako papiery wartościowe długoterminowe dla dalszej sprzedaży.

Sprzedaż papierów wartościowych przez banki jest drugą i najlepszą formą zarobkową obok kredytów. Ich duża płynność sprawia, że instytucje te nie boją się inwestycji. Banki, kupując papiery wartościowe, płacą

nieco mniej niż wynosi ich wartość nominalna, a przy sprzedaży podają już cenę po uwzględnieniu wszystkich poniesionych przez nie kosztów. Ponadto dokładnie wyliczają, ile zarobią na dalszej sprzedaży²³⁴. Bankowe biura maklerskie nie robią nic za darmo i pobierają rozmaite opłaty i prowizje. Przy sprzedaży bonów pośrednikiem jest bank, który pobiera prowizje, jak również kupuje bony taniej, a sprzedaje drożej, doliczając swój zysk. Operacje finansowe z udziałem papierów wartościowych przynoszą także wpływ z obsługi przelewów bankowych przy zapłacie za bony. Innym źródłem pozyskania środków przez banki jest wykorzystanie powierzonych środków poprzez ulokowanie ich na krótkie terminy na rynku międzybankowym. Sprzedaż papierów wartościowych jest bardzo rentowna dla banków.

Z powodu kryzysu finansowego w Polsce w znacznym stopniu spowodowanego źle prowadzoną polityką finansową oraz wojną, państwo polskie musi zaciągać większe zobowiązania finansowe, by zaradzić działaniom antykryzysowym. Zrozumiałym jest, że próbuje utrzymać płynność finansową na szeroką skalę. Tylko czy to w przyszłości nie spowoduje to jeszcze większego kryzysu w naszym państwie, co odbije się przede wszystkim na konsumentach? Rząd proponuje różnego rodzaju pakiety socjalne i rozdaje pieniądze, co prowadzi do wpuszczenia ich większej liczby na rynek. Nietrudno zauważyć, jak szalejąca inflacja prowadzi do wciąż rosnących cen. A można by temu w łatwy sposób zaradzić poprzez emisję długoterminowych dłużnych papierów wartościowych.

Wydaje się, że rząd powinien wyemitować obligacje skarbowe, co spowodowałoby ściągnięcie dużej masy pieniądza z rynku na dłuższy okres i co – z pewnością – zatrzymałoby inflację. Oczywiście pod warunkiem, że państwo polskie nie „wypchnie” tych pieniędzy z powrotem na rynek.

SPRZEDAŻ PAPIERÓW SKARBOWYCH PRZEZ BANKI

Słowa kluczowe: bank, skarbowe papiery dłużne, obligacje skarbowe, bony skarbowe.

²³⁴ Z. Dobosiewicz, *Bankowość...*, op. cit., s. 330.

Streszczenie

Praca podejmuje tematykę sprzedaży papierów skarbowych przez banki. Omówione są pojęcia niezbędne do zrozumienia tematu, a mianowicie: pojęcie emitenta, papierów skarbowych oraz podział papierów wartościowych dłużnych. Jeśli mowa o papierach skarbowych, ważne jest przedstawienie instytucji jaką jest bank. Pełni on zasadniczą rolę, ponieważ jest emitentem skarbowych papierów wartościowych. Do dłużnych papierów wartościowych należą bony i obligacje skarbowe. Bony należą do krótkoterminowych, natomiast obligacje do długoterminowych papierów wartościowych. Może je zakupić każdy kto dysponuje odpowiednimi środkami pieniężnymi. Zakupu tego bardzo łatwo dokonać, ponieważ punkty obsługi klienta łatwo znaleźć w Internecie, a jeśli chodzi o sprzedaż bezpośrednią, banki prowadzą Biura Maklerskie. W dzisiejszych czasach bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się obligacje skarbowe, natomiast sprzedaż bonów właściwie nie jest praktykowana. Ważnym aspektem pracy jest zobrazowanie wyników sprzedaży papierów skarbowych, które pokazują, tendencję wzrostu sprzedaży, co może mieć związek z regulacją płynności finansowej przez państwo. Dbalność o rozwój gospodarczy leży w kwestii władz państwa.

SALE OF TREASURY SECURITIES BY BANKS

Keywords: bank, treasury debt securities, treasury bonds, treasury bills.

Abstract

The work provides information on the sale of treasury securities by banks. The concepts necessary to understand the subject are discussed, namely the concept of the issuer, treasury securities and the division of debt securities. When it comes to treasury securities, it is important to present the bank as an institution. It plays an essential role as it is the issuer of treasury securities. Debt securities include Treasury bills and bonds. Bills are short-term, while bonds are long-term securities. They can be purchased by virtually anyone with sufficient funds. This purchase is very easy to make, because customer service points are easy to find on the Internet, and when it comes to direct sales, banks run Brokerage Offices.

Nowadays, treasury bonds are very popular, while the sale of bills is not practiced. An important aspect of the work is to illustrate the results of the sale of treasury papers, which show the trend of sales growth, and may be related to the regulation of financial liquidity by the state. Taking care of economic development is the responsibility of the state authorities.

Bibliografia

1. Antkiewicz S., *Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym*, CeDeWu.pl, Warszawa 2016.
2. Chrabonszczewska E., Oręziak L., *Międzynarodowe rynki finansowe*, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2000.
3. Ciak J., Górniewicz G., *Bony i obligacje skarbowe jako instrumenty finansowania deficytu budżetowego w Polsce*, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. LXXXII, 2010.
4. Dobosiewicz Z., *Bankowość*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
5. Dobosiewicz Z., *Wprowadzenie do finansów i bankowość*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
6. Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski W.L., Szelałowska A., Zawadzka Z., *Bankowość inwestycje, operacje, zarządzanie*, Poltext, Warszawa 2017.
7. Jaworski W.L., Zawadzka Z., (red.), *Bankowość podręcznik akademicki*, POLTEX, Warszawa 2006.
8. Niedziółka P. *Bankowość inwestycyjna*, Difin, Warszawa 2015.

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach publicznych.

Źródła Internetowe:

1. <https://www.gov.pl>
2. <https://www.nbp.pl>
3. <https://www.obligacjeskarbowe.pl>
4. <https://www.finance.mf.gov.pl>

Informacje dla Autorów

Do tekstu artykułu należy na końcu dołączyć:

1. Krótką informację biograficzną (imię i nazwisko autora, tytuł i stopień naukowy, miejsce zatrudnienia oraz pełnione funkcje, zainteresowania naukowe, doświadczenie praktyczne).
2. Tytuł artykułu w języku angielskim.
3. Streszczenie o objętości nie większej niż 1000 znaków (ze spacjami) poprzedzone słowami kluczowymi (keywords) w językach: polskim i angielskim.

Ilustracje i inne formy ilustracyjne (ryciny, tabele, wykresy, tablice) powinny zawierać tytuł oraz kolejną numerację i powinny być przesłane jako osobne pliki w formatach: JPG, TIFF lub PNG, w rozdzielczości 300 dpi. Miejsce ilustracji w tekście winno zostać oznaczone i opatrzone podpisem. Ilustracja powinna posiadać wskazanie źródła jej pochodzenia.

Proces recenzji

Wszystkie teksty składane w redakcji są recenzowane zgodnie z zasadami obowiązującymi w czasopiśmie naukowych. Procedura recenzowania składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie artykuły podlegają wstępnej ocenie redakcyjnej. W drugim etapie kierowane są do recenzji zewnętrznej. Proces recenzowania odbywa się zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowanymi w broszurze pt.: „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”.

Szczegółowa procedura recenzowania artykułów

Do oceny każdego zgłoszonego tekstu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów.

Proces recenzowania odbywa się według modelu double-blind review process, w którym autorzy artykułów i recenzenci nie znają wzajemnie swojej tożsamości.

Recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

Raz w roku Redakcja zamieści na stronie internetowej czasopisma listę współpracujących recenzentów.

Recenzję przedstawia się na specjalnie opracowanym formularzu.

Szkice Naukowe Online są otwarte i wszystkie artykuły są dostępne bezpośrednio po publikacji i bez ograniczeń.

Sporządzanie Literatury i Źródeł

Bibliografia użyta do napisania artykułu powinna być sporządzona w porządku alfabetycznym z podziałem na literaturę i źródła. Poniżej przykłady:

a. Bibliografia

Nazwisko, I. (rok publikacji). Tytuł. Miasto: rok publikacji.

Przykład: Osiński Z., *Nauczanie historii w szkołach podstawowych w Polsce w latach 1944–1989: uwarunkowania organizacyjne oraz ideologiczno-polityczne*, Toruń, 2006.

Nazwisko I., Tytuł, [w:] I. Nazwisko (red.), „Tytuł pracy zbiorowej”, Miasto, rok publikacji.

Przykład: Mauersberg S., *Rozwój oświaty w Polsce Ludowej*, [w:] J. Miąso (red.), „Historia wychowania Wiek XX”, Warszawa, 1984.

Nazwisko I. (red.), Tytuł, Miasto, rok publikacji.

Przykład: Miąso J. (red.), *Historia wychowania Wiek XX*, Warszawa, 1984.

Nazwisko I., Tytuł, „Nazwa Czasopisma”, nr/tom 8.

Przykład: Rozmarynowski M., *Szkoła polska z lat ofensywy ideologicznej w oświacie (1948–1956) w świetle antologii wspomnień nauczycieli*, „Biuletyn Historii Wychowania” 2020, nr 43.

b. Źródła

Nazwisko I., Tytuł dokumentu. Pobrano [data] z: <http://zzzzzz...>

Przykład 1: LO w Słupcy. Historia Liceum. Pobrano [2023-02-17] z: <http://loslupca.pl/historia-2/>

Przykład 2: Chrzanowski, J. Interpelacja. Pobrano [2023-02-17] z: slesin.nowoczesnagmina.pl/?p=document&action=show&id=9605&bar_id=7631

c. Archiwa

Nazwa Archiwum, Nazwa Zespołu, sygn. 0, k. 00 lub data¹

Przykład: pierwsze cytowanie (Archiwum Państwowe w Poznaniu oddział Konin – dalej: APP/K, Inspektorat Szkolny w Koninie – dalej: ISK, sygn. 11, k. 55) kolejne cytowanie (APP/K, ISK, 11, k. 55)

¹ Jeśli strony akt mają numerację, to zawsze podajemy nr karty, w przypadku braku podajemy datę zapisu.

Stosowanie przypisów:

Stosujemy przypisy dolne, w których należy wskazać, skąd pochodzi cytata lub parafraza tekstu innego autora.

Przypis do książki autorskiej

Z. Osiński, *Nauczanie historii w szkołach podstawowych w Polsce w latach 1944–1989: uwarunkowania organizacyjne oraz ideologiczno-polityczne*, Toruń: 2006, s. 25.

Przypis do pracy zbiorowej

J. Miąso (red.), *Historia wychowania Wiek XX*, Warszawa, 1984, s. 99.

Przypis do artykułu w pracy zbiorowej

S. Mauersberg, *Rozwój oświaty w Polsce Ludowej*, [w:] J. Miąso (red.), „Historia wychowania Wiek XX”, Warszawa, 1984, s. 110.

Przypis do artykułu w czasopiśmie

M. Rozmarynowski, *Szkoła polska z lat ofensywy ideologicznej w oświacie (1948–1956) w świetle antologii wspomnień nauczycieli*, „Biuletyn Historii Wychowania” 2020, nr 43, s. 218–219.

Przypis do strony internetowej

M. Bednarz, *Promocja firm na portalach społecznościowych*, [dostęp 14.03.2011] <http://www.firma.7finanse.pl>

Przypis do powtórnie cytowanego tekstu

J. Zmroczek, *Ruch wydawniczy...*, s. 218.

W przypisach stosujemy nomenklaturę polską – tamże, tenże itp.

Format przesyłanego tekstu

Czcionka Times New Roman, wielkość czcionki 12p, interlinia 1,5.

Autor

Notka o Autorze powinna znaleźć się na początku przesyłanego tekstu: Imię i nazwisko, afiliacja, zainteresowania, aktywność naukowa i/lub biznesowa, i/lub publiczna itp.

Wszystkie artykuły publikowane w „Zeszytach Naukowych WSKM” są recenzowane.

Redakcja zastrzega sobie prawo rezygnacji z tekstów oraz dokonywania korekty.